

GYETYEROGYEN FAZADA TYEMIR OKSIDLARINI GAZLAR BILAN QAYTARISH TYEXNOLOGIYASI

S.B.Oblaberdiyev, J.Y.Ergashev

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11384047

Temir va uning turli modifikatsiyalari ishlatilishi boshlangan davrdan buyon ruda tarkibidagi temir oksidi temirni suyuqlashish xaroratidan yuqori bo'lgan xaroratda uglerodli qaytariluvchilar bilan qaytariladi.

Aslida esa temir oksidlarini metall ko'rinishidagi temirgacha kaytarish jarayoni ikki bosqichli kimyoviy reaksiyalar majmuasidan iborat.

Birinchi bosqichda "Domna" pechidagi yuklangan temir rudasi va uglerodga boyitilgan ko'mir-koks kislorod miqdori o'ta chegarali bo'lgan yopiq tizimda qizdirilganida uglerod uglerod monooksidigacha quyidagi sxema asosida chala oksidlanadi

Bu jarayon ekzotermik reaksiya bo'lib, reaksiya natijasida ajralib chiqadigan issiqlik miqdori reaksiya muxitidagi xaroratni sezilarli qo'tarilishiga xizmat qiladi (o'z-o'zini energiya bilan ta'minlash). Yopiq tizimda 1-bosqichdagi jarayon yukunlanganda ko'mir-uglerod asosan uglerod monooksidiga aylangan bo'ladi. Va yopik tizimning kattiq jism egallagan bo'shliqlaridagi havoning kimyoviy tarkibi xuddi shu birikmalardan iborat bo'lib, faqat kislorod o'rnini CO-ya'ni is gazi egallagan bo'ladi xolos.

Shu paytda yopiq tizimda ikkinchi bosqich reaksiyalari quyidagi sxema asosida davom etadi.

Bu reaksiya ham ekzotermik reaksiya bo'lib $Q_1 < Q_2$ ko'rinishidagi issiqlik miqdori ajralib chiqadi. Agar yopiq tizim faqat "okatish"lar bilan to'ldirilib, ma'lum xaroratgacha qizdirilsa va tsirkulyatsiya usulida uglerod monooksidiga aylantirib turilsa ham metall qaytarilishi davom etadi. Okatish kislotalari orasida suyuq metall oqib reaksiya zonasidan tashqariga chiqib ketaveradi.

Jarayonning olib borishi sxemasida asosiy o'rin metall qaytarish reaktori-pechga berilsa ham sxemada mavjud klassik domna texnologiyasiga nisbatan o'zgarish kiritiladi.

Ya'ni birinchi navbatda pech-reaktor okatish bilan to'ldirilib sistemadagi havo bilan to'lgan bo'shliq o'rniga uglerod monooksidi bilan almashtiriladi va reaktor-pechni qizdirish boshlanadi. Bunda reaktorda yuqori termokimyoviy kiyomatga ega bo'lgan ikkinchi reaksiya boradi. Ayni paytda ikkinchi reaksiya natijasida hosil bo'lgan

issiqlik miqdori ham reaksiya muxitini isitishga ishlatiladi va tashqi issiqlik miqdoriga bo'lgan talab kamayib, yoqilg'i energetika mahsulotining tejamkorligi ta'minlanadi.

Reaksiya natijasida hosil bo'lib tashqariga chiqarilayotgan gazning kimyoviy tarkibi "Domna" pechidagi gaz tashlamalari kimyoviy tarkibidan farqli o'laroq faqatgina uglerod monooksidi va uglerod dioksidi aralashmalaridan iborat bo'ladi. Bunday gaz aralashmasi maxsus qaytarilish bo'limida termovakuum usuli bilan aktivlashgan angren ko'miri bilan yana uglerod monooksidigacha quyidagi (3) sxema bo'yicha qaytariladi

Mazkur reaksiyai termodinamik - termokimyoviy ko'rsatkichlari endotermik effektli boradi. Ammo reaksiya zonasida 700-800 oS xaroratidan kam bo'lmagan darajada chiqayotgan gaz aralashmasi olib kelayotgan issiqlik miqdori kaytarilish reaksiyasini o'zini-o'zi issiqlik miqdori bilan ta'minlashga to'liq yetadi. Ammo shuni ham qayt etish lozimki qaytarilish zonasiga kirayotgan 1 g/mol uglerod ikki oksidi CO₂ reaksiya zonasidan 2 g/mol uglerod monooksidi xolida chiqib kelmoqda. Bunda chiqayotgan mahsulot miqdori molekulalar bo'yicha 100% ga massa bo'yicha esa 20% ga ortib bormoqda. Reaksiya natijasida hosil bo'layotgan gazlarga bo'lgan talabdan ortiqcha miqdordagi uglerod ikki oksidi 1-variant bo'yicha quruq muz olishga ishlatilishi mumkin (mazkur texnologiya bo'yicha "Maksan-Chirchiq" korxonasi quruq muz olishning texnologik jarayoni yo'lga qo'yilgan).

2-variant bo'yicha esa uglerod monooksidi GTL-qurilmasi uchun "Sintez gaz" (CO+H₂) olish uchun ham asosiy hom ashyo bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur texnologiyani amalga oshirish esa O'zbekiston Respublikasining jaxon hamjamiyati oldidagi atmosferaga tashlanadigan "parnik effektli" gazlar miqdorini kamaytirish bo'yicha majburiyatini bajarish talablariga to'liq mos tushadi.

Shu kungacha ishlab chiqilgan va eksperiment tadqiqot doirasidagi metallarni ularning suyulish temperaturasida qaytarish texnologiyalari ham gaz qaytariluvchilardan foydalanish asosida bo'lishi bilan birga ular bizning xolatimizdan farqli o'laroq metan gazi asosida qaytariluvchi olishga yo'naltirilgan va shu bilan birga esa pech-reaktordan chiqqan gaz aralashmalari yana atmosferaga tashlanadi. Shu sababli yuqorida bayon keltirilgan "Midreks", "Koldreks" va singari boshqa texnologiyalar bo'yicha takliflarga printsipial yangilik yo'q. Bular faqat "Domna" texnologiyasining bir qo'rinishi deb qaralmoqda va shu sababli ham mazkur texnologiyalar bo'yicha jiddiy qarorlar qabul qilish qoldi.

Yuqorida bayoni keltirilgan fikrlarning rivoji sifatida hosil bo'layotgan ortiqcha miqdordagi uglerod monooksidini tashqi energiya bilan ta'minlash manbai sifatida foydalanish imkoniyatlari mavjud. Ammo bu holatda yoqilg'i mahsuloti tsirkulyatsiv

qaytarish rejimiga kiritilmaydi. Chunki bu holatda gaz aralashmalari tarkibida kislorod miqdori sezilarli miqdorda mavjud bo'ladi.

Rasm 1. Ekologik toza usulda metallarni olishning printsiplial texnologik sxemasi.

1. Pech reaktor
2. Oqatish
3. Qaytasrinish bo'limi
4. Qaytaruvchi

5. GTL-qurilmada "Sintez gaz" olish uchun SO ortiqcha miqdori yoki undan ekologik toza enegiya tashuvchi sifatida foydalanishga yo'naltirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. М.А. Эшмухамедов, Г. Халикова, О. Бозоров, М. Мухамеджанов, М. Сафаев, Б.Б. Ахроров, А. Назаров, Э.Х. Шамсутдинов. Синтез солей металлов при очистке газовых выбросов от кислых компонентов сорбционным методом. Вестник ТашГТУ. №1. 2013 г. Стр.115-119.

2. Эшмухамедов М.А., Салимов Н.С, Сафаев М.М., Менглиев А., Юнусова З.Х. К вопросу очистки дымовых газов от диоксида углерода из промышленных выбросов и его утилизация. Вестник №4. 2013 г. С 141-145.

3. Мирзарахимов М.С., Юсупходжаева Э.Н., Исоков А.У., Салимов Н.Р., Курбонов А.А. Газташланмалари таркибидаги азот оксидлари ва полициклик ароматик углеводородлар хосил бўлишининг олдини олиш. Вестник №3. 2013 г. С 147-151.